

O‘ZBEKISTONDA NEFT VA GAZ SANOATINI MODERNIZATSIYALASHGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING RAG‘BATLANTIRUVCHI OMILLARI

Feruza Zaripova

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda har bir davlat iqtisodiy rivojlanishi ko‘p jihatdan uning energetika resurslari bilan qay darajada ta‘minlaganligiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Shu sababli ham energetika resurslari bilan iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz ravishda ta‘minlash, energetik uzilishlarga yo‘l qo‘ymaslik davlat ahamiyatidagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, resurs, neft, gaz, sanoat, kimyo, ekologiya.

Ma‘lumki energoresurslar iqtisodiy va ijtimoiy hayotda juda katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa hozirda sanoatlashgan va yuqori texnologiyali tarmoqlar faoliyatida energoresurslarning o‘rni beqiyosdir. Iqtisodiyot tarmoqlari va sanoat uchun energiya resurslari suv va havo kabi zarurdir. Qaysi bir sohani olib qaramaylik, energetika resurslarining barqaror ta‘minotisiz bu sohaning faoliyatini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu esa iqtisodiyotimiz uchun muhim bo‘lgan energetika resurslaridan samarali foydalanish bo‘yicha kerakli chora-tadbirlarning o‘z vaqtida amalga oshirilishi zarurligini bildiradi.

Neft va gazning jahon narxi davlat iqtisodiyotining ahvolini, uning byudjetini va to‘lov balansini aniqlashtiruvchi muhim tashqi omil hisoblanadi. Neftga bo‘lgan jahon narxlarining darajasi davlat daromadi, to‘lov balansi, neft va gaz sohasining rivojlanganligi va unga bog‘liq sohalarga bevosita o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi[1].

Jahon iqtisodiyotida neft va tabiiy gazga bo‘lgan ehtiyojning ortib borishi XXI asrdagi asosiy muammolardan biri sifatida baholanmoqda. Bashoratlarga qaraganda, yaqin 15-20 yil ichida xalqaro miqyosda neft iste‘mol qilish yiliga kamida 2-2,5 mln barrelga o‘sib boradi. Agar 2012-yilda xalqaro talab kuniga 89,7 mln barrelni tashkil qilgan bo‘lsa[2] taxminlarga ko‘ra, 2015-yilga kelib bu ko‘rsatkich 103 mln barrelga yetdi, 2025-yilga kelib esa 119 mln barrelga yetib borishi mumkin[3]. Shu tarzda davom etadigan bo‘lsa, 30 yildan keyin neft, 50 yildan keyin gaz zaxiralari tugaydi. Demak, iqtisodiyot uchun shunchalik ahamiyat kasb etadigan omilning rivojlantirilishi juda muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun ularning barqaror ta‘minotini yo‘lga qo‘yish, ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, sohani

takomillashtirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish, bu resurslar o'rnini bosuvchi muqobil energiya manbalarini hayotga tatbiq qilish hozirgi kunning dolzarb masalasi bo'lib qolmoqda.

Mavzuning dolzarbligini kuchaytiruvchi yana bir omil tashqi savdo omilidir. Energoresurslarning iqtisodiyot uchun muhim ahamiyati har bir mamlakatda bu resurslarga katta e'tibor berilishi sabab bo'ladi. Shu sababli jahon bozorida energiya resurslarining narxi nisbatan yuqori bo'lib, eksport qiluvchi davlatlar uchun katta daromad keltirishi mumkin. Markaziy Osiyo mintaqasi energiya resurslarga juda boy bo'lib, mintaqada energoresurslari eksport salohiyati juda yuqori hisoblanadi. Demak, savdo munosabatlarini o'zaro hamkorlikda rivojlantirish orqali mintaqada katta daromadlarga ega bo'lishi mumkin.

Globalashuv sharoitida jahon moliya bozorining xarakterli jihati investitsiyalarning bir davlatdan boshqa davlatga o'tib yurishi bilan ifodalanadi. Shunday investitsiyalardan asosiysi xorijiy investitsiyalar hisoblanadi. Oxirgi o'n yil ichida milliy iqtisodiyotimizda xorijiy investitsiyalar hajmi 45 barobarga oshdi, xuddi shu vaqt oralig'ida xalqaro savdo hajmi 25 barobar va sanoat ishlab chiqarish 6 barobarga oshgani ahamiyatli[4].

Bugun zamonaviy iqtisodiy sharoitdan kelib chiqib barcha davlatlar sanoatlashuv bosqichini xorijiy sarmoyalarsiz tasavvur qilmayapti. Agar 1970 yilda xorijiy investitsiyalarni faqatgina 85 ta davlat jalb qilgan va 25 ta davlat sarmoya kiritgan bo'lsa, 2022 yilga kelib bu ko'rsatkich o'zaro 230 davlat xorijiy investitsiya jalb qilgani va 150 ga yaqin davlatlar sarmoya kiritgani bilan ifodalanmoqda[5].

Xorijiy investitsiyalardan samarali foydalanishning omililariga: milliy korxonalar mablag'ini shakllantirishda ikkinchi darajali manba sifatida qarash; investitsiyaning salohiyatli innovatsion xarakteri; qabul qiluvchi mamlakatda xorijiy investorlarning chinakkam uzoq muddatli manfaatlarini vujudga keltirish ushbu mamlakatdagi investitsion muhitni shakllantirib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda qo'l keladi[6].

Jahonda investitsiya bozori juda kuchli raqobatga ega bo'lib, u investorlarga nisbatan liberal, barqaror va oldindan bashorat qilish mumkin investitsiya tizimini taklif qilish orqali raqobatga kirishdi. Shu bilan aloqador holatda zamonaviy shartlar asosida o'tish iqtisodiyoti va rivojlanayotgan mamlakatlar turli xil rag'batlantiruvchi omillardan foydalanadi.

Jahon investitsiya bozorida suzib yuruvchi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi (1-rasm) uch tartibli rag'batlantiruvchi chorasi qo'l keladi, ammo ko'pgina holatlarda investitsiyani qabul qiluvchi mamlakatning soliq tizimiga ham bog'liq.

Hozirgi vaqtga kelib rag‘batlantirish omillari qatoriga investorlarga xizmat ko‘rsatish dasturi ham kiritilgan[7]. Ushbu dasturning asosiy maqsadi investor faoliyati davomida ko‘rgan daromadini yana qayta aynan shu davlatga investitsiyalashga qaratilgan. Buning uchun qabul qiluvchi mamlakat ishlab chiqarishga subsidiyalar ajratish va moliyaviy ko‘maklashish hamda mahnat bozorini shakllantirib, mahsulot yetkazib berish tarmoqlarini rivojlantirishga qaratadi[8].

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda rivojlangan mamlakatlar tomonidan foydalanilgan rag‘batlantiruvchi omillar tasnifi

Xorijiy sarmoyani jalb qilishning fiskal rag‘batlan-tiruvchi omili

Xorijiy sarmoyani jalb qilishning moliyaviy rag‘batlantiruvchi omili

Xorijiy sarmoyani jalb qilishning investitsion rag‘batlantiruvchi omili

tasnifi[9]

Investorlar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijasida, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda qonunchilik, siyosiy barqarorlik, mulkdorlar huquqlarini himoyalash, sud tizimi samaradorligi va korrupsiyaning past darajasi eng asosiy ko‘rstakichlar hisoblanadi. Investorlar ushbu ko‘rsatkichlarni batafsil tekshirib chiqqandan so‘ng qiyoslangan mamlakatlardagi rag‘batlantiruvchi choralarni solishtirib o‘tadi va shundan keyingina o‘zlari uchun “umumiy rag‘batlantiruvchi choralar jamlanmasini” tashkil qiluvchi mamlakatni tanlaydilar.

Xorijiy sarmoyani jalb qilishning yana bir muhim shartlaridan biri shuki, qabul qiluvchi mamlakatda ayni paytdagi siyosiy barqarorlik hisoblanadi. Hozirgi kunda yaqqol misol sifatida Janubiy Afrika Respublikasini ko‘rsatish mumkin. Ushbu mamlakat o‘z vaqtida xorijiy investitsiyalarni ahamiyatli darajada jalb qila olgan. Afsuski, uzoq vaqt davom etgan irqchilik (apartied) va uning natijasida ijtimoiy beqarorlik vujudga kelishi bilan mamlakat o‘zining xorijiy sarmoya jalb qilishdagi qulay sharoitidan mahrum bo‘ldi.

Siyosiy barqarorlik va ijtimoiy tartib tamoyili Tayvan iqtisodida investitsiya kiritish uchun birinchi o‘rinda turadi. Qolgan o‘rinni esa xorijiy investorga nisbatan munosabat egallaydi. Mehnat resurslari qiymati omili yapon investorlari uchun asosiy masala bo‘lib, ikkinchi o‘rinni qabul qiluvchi davlat fuqorolarining mentalititi

egallaydi. Bundan tashqari yapon investorlari strategiyasining xarakterli jihati shuki, ular uzoq muddatli faoliyat yuritishni va uzoq muddatli kreditlardan foydalanishni afzal ko‘radi.

Xorijiy sarmoyalarni harakatga keltiruvchi omillardan yana biri bu qiymat omilidir. Undan ustalik bilan foydalanish sarmoya kiritayotgan davlatga ahamiyatli darajada pul mablag‘larini tejash imkonini beradi. Misol sifatida Xitoyning xorijiy sarmoyani jalb qilish siyosatida qo‘shni davlatlarnikidan farqli o‘laroq yerning qiymati nisbatan arzon hisoblanadi. Qiymat omili samaradorligi natijasida Xitoyning Shanchjen erkin iqtisodiy hududida xorijiy sarmoyalar hajmi 2022 yilga kelib 75% ni tashkil qilgan[3].

Xorijiy sarmoyani kiritishda shunday omillar ham borki, bu omillar xorijiy investorlarni tashvishga soladi. Bular qatoriga infratuzilmaning ortda qolayotganligi, xom-ashyo zaxirasining rivojlanmaganligi, tashqi qarz, kreditga qobilyatlilik darajasining pastligi, milliy valyutaning qadrsizlanishi, investitsiyadan olingan foydani repatriatsiya qilinishini, siyosiy beqarorlik va boshqalar xorijiy investorlarning qiziqishlarini kamaytiradi. Bundan tashqari davlatning iqtisodiy siyosatini olib borishidagi bir qator kamchiliklar: valyuta konvertatsiyasi muammosi, korxonalarining to‘lov qobiliyati pastligi, ko‘pgina xollarda xorijiy sherikchilikning shart emasligi, xususiylashtirish jarayonining sekinligi yoki taqiqlangan ob‘ektlarning ko‘pligi, aholi xarid qobilyatining pastligi, korrupsiya va mamlakat hududida faoliyat yuritayotgan banklarning kapital bilan ta‘minlanganligi yuqori darajada emasligi kabi salbiy omillardir.

Shunday qilib, xorijiy investitsiyalarni jalb etmay, ayniqsa, yetakchi tarmoqlarda chet el investitsiyalari ishtirokini kengaytirmay turib, iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish va modernizatsiyalash, korxonalarni zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash hamda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish mumkin emas. Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishini tezlashtirib, barcha sohalarda ichki imkoniyatlar va rezervlarni ishga solish, yangi texnika va texnologiyani, eksportbop tovarlarni o‘zlashtirishga, ularni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish orqali davlatimiz iqtisodiy qudratini ta‘minlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muzafarov D. Razvitie energeticheskogo sektora Uzbekistana v usloviyax perexodnoy ekonomiki//Ekonomicheskoe oboz. – T.: 2014. - №7. 43 b.

2. BP Statistical Review of World Energy 2022, <http://www.bp.com/statisticalreview>
3. International Energy Outlook 2022, www.eia.gov/oiaf/ieo/index.html
4. Jahon bankining 2010-2022 yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida
5. [http://www.worldforumforfdi.com/countries and attendees.cfm](http://www.worldforumforfdi.com/countries_and_attendees.cfm)
6. Alekseev A.V., Kuznesova N.N. Sovremennyye investitsionnyye prioritety v rossiyskoy promyshlennosti. //EKO, № 4, 2014. 15 bet.
7. <https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/investment-generation/investment-policy-and-promotion/investor-servicing-and-aftercare.cfm>
8. <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2010/09/HILJ> 51-2
Salacuse
9. Sobirov A. O'zbekiston Respublikasiga xorijlik investorlarni jalb qilish shakllari. /Iqtisodiyot va ta'lim, 2014 yil, 5-son. 61-bet.